

திருக்குறள் சுட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

அ. கோதேஸ்வரி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
ஐன்ஸ்டீன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சீதப்பநல்லூர்
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266742>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

“உலகப் பொதுமறை” என்று போற்றப்படும் திருக்குறள், மனிதன் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அனைத்து நெறிகளையும் தன்னகத்தேக்கொண்டுள்ளது. எனவேதான் உலகின்பலமொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அனைத்து மக்களாலும் போற்றப்படுகிறது. வள்ளுவர் இரண்டடிகளில் உலகின் ஓட்டு மொத்த மக்களுக்கும் தேவையான அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டுதல் களையும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும், அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கூறியுள்ளார். இவ்வாழ்வியல் சிந்தனைகளை ஆராய்வது இக்கட்டுரையாகும்.

முன்னுரை

இலக்கியங்கள் என்பவை உள்ளத்தைத் திறப்பதற்கும், தவறுகளைத் திருத்திச் செம்மைப் படுத்துவதற்கும், தவறுகளைப் போக்குவதற்கும், நல்லனவற்றை மேற்கொள்வதற்கும், அவற்றைப் பிறர்க்கு எடுத்துக் கூறுவதற்கும் பிறரை நல்வழியில் செலுத்தவதற்கும் பயன்பட வேண்டும். இத்தகைய இலக்கியத்தை உலகிற்குத் தந்த பெருமகனார்தான் திருவள்ளுவர். இவர் திருக்குறளில் கூறாத கருத்துக்களே இல்லை எனலாம். வள்ளுவர் வகுத்த வாழ்வியல் சிந்தனைகளாக, ஒழுக்கம், வாய்மை, கல்வி, கள்ளுண்ணாமை, விருந்தோம்பல் போன்றவற்றைக் குறித்து ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஒழுக்கம்

மனிதன் ஒழுக்கத்துடன் வாழும் வாழ்வே சிறந்த வாழ்வாக கருதப்பட்டது. “நல்ல நெறிகளைப் பின்பற்றி நடத்தல்” (tamilvu.org) ஒழுக்கம் எனப்படும். ஒழுக்கமே ஒருவர்க்கு உயர்வைத் தரக்கூடியது. அதனால்தான் வள்ளுவர்,

“ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும்” (கு.எ.131)

என்று ஒழுக்கத்தை உயிரினும் மேலாகக் கூறுகிறார். அதாவது ஒழுக்கமே எல்லார்க்கும் மேன்மையைத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரை விடச் சிறந்ததாகப் போற்றப்படும் என்கிறார். வள்ளுவர் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளுள் ஒழுக்கத்தை முதன்மையானதாகக் கொள்ளலாம்.

“ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும்” (கு.எ.133)

ஒழுக்கம் உடையவராக இருப்பதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மை என்கிறார். மற்றும், ஒழுக்கம் கெடுதல் இழிந்த பிறப்பின் தன்மையாகி விடும் என்கிறார். ஒழுக்கத்தால் மட்டுமே எவராலும் மேம்பாட்டை அடைய முடியும் என்பதை,

“ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப் பழி” (கு.எ.37)

என்னும் குறளில் எடுத்துரைக்கிறார். ஒழுக்கம் சார்ந்த வாழ்வியல் சிந்தனைகள் திருக்குறளில் மட்டுமின்றி புறநானூறிலும் காணப்படுகின்றன.

“பல்சான்றீரே! பல்சான்றீரே!
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும்,
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும்
அல்லது செய்தல் ஓம்புமின்
நல்லாற்றுப் படுஉம் நெறியுமார் அதுவே”

(புறம்: 195)

இப்புறநானூற்றுப் பாடலில், உலக மக்கள் அனைவரும் விரும்பும் செயல் நல்வினைகள் செய்யாவிடினும் தீவினைகளை செய்யாது இருங்கள் என்று அறிவுறுத்துகிறார் புலவர்.

வாய்மை

மனிதன் தன் வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டிய சிறந்த பண்புகளுள் ஒன்று வாய்மை. பொய் கூறாமல் இருப்பது வாய்மையாகும். பொய் இல்லாமல் வாழ்வது போன்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு வேறு எதுவுமில்லை என்று,

“பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்” (கு.எ.296)

என்னும் குறட்பாவில் கூறுகிறார். மேலும், என்றும் அழியாத அறவழி நலன்களை தருவது வாய்மையாகும் எனவும் கூறுகிறார்.

“யாமெய்யாக் கண்டறவற்று ளில்லை
எனைத்தொன்றும்

வாய்மையின் நல்ல பிற” (கு.எ.300)

என்னும் குறட்பாவில், வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறொன்றும் இல்லை என்று புலப்படுத்துகிறார்.

விருந்தோம்பல்

தமிழர்களின் தலைசிறந்த பண்புகளுள் ஒன்று விருந்தோம்பல். தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய சிறந்த பண்பாகும். விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்க தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத்தக்கது அன்று என்கிறார் வள்ளுவர். ஒருவன் திருமணம் செய்து கொள்வதே விருந்தோம்பல் என்னும் கடமையைச் செய்வதற்காகவே என்பதை,

“இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம்
விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு”

(கு.எ.81)

என்றுரைக்கிறார்.

“செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்
திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு” (கு.எ.86)

என்ற விருந்து செயலை இடைவிடாத கடமையாகத் திருவள்ளுவர் கூறுகின்றார். எனவே இல்லறத்தின் தலையாய கடன் விருந்தோம்பல் என்ப புலனாகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க விருந்தோம்பல் பண்பு சங்க இலக்கியத்திலும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

“வரையாத் தாரம் வருவிருந்து அயரும்
தன்குடி வாழ்நர் அம்குடிச் சீறார்”

(நற்.135)

என்ற பாடலில் உணவுப் பண்டங்களை வரும் விருந்தினர்க்குக் கொடுத்து பின்பு தாங்களும் உண்டு வந்துள்ளார்கள் என்பதை உணரமுடிகிறது.

கல்வி

கல்விக் கடல் போன்றது. ஆனால் கரையற்றது. அளவற்ற ஆழம் உடையது. மனிதனைப் பண்படுத்துவது.

“மன்னர்க்குத் தந்தேச மல்லாற்:

கற்றவர்க்குச் சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு”
(மூதுரை:26)

என்று மூதுரை நல்வழி காட்டுகிறது. அந்த அளவிற்கு கல்வி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

“எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும்
அக்குடியில் கற்றோரை வருக என்பர்”

(38)

என்று வெற்றிவேற்கை, கற்றவர்கள் எக்காலத்தும் மதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை உணர்த்துகின்றன.

“கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர்
முகத்துஇரண்டு

புண்ணுடையர் கல்லா தவர்”⁷

மேலது, கு.எ.393

என்ற குறளில் கல்வி கற்றவரே கண் உடையார் என்று போற்றப்படுவதாகவும், கல்லாதவர்கள் தம் முகத்தில் இரண்டு புண்களை உடையார் என்று தூற்றப் படுவதாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கல்வி கற்காதவர்கள் கண்களே இல்லாதவர்கள் என்று வள்ளுவர் கூறுமிடத்து இங்கு கல்வியின் சிறப்பினை அறியமுடிகிறது.

ஒருவன் தான் முயன்று கற்கவில்லை என்றாலும், கற்றவர்களிடம் கேட்டாவது அறிவு பெற வேண்டும். அது அவன் தளர்ச்சி அடையும்போது ஊன்றுகோல்போலத் துணையாகும். இதனை,

“கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு ஓற்கத்தின் ஊற்றாம் துணை”¹⁶

என்னும் குறள்வழி எடுத்துரைக்கிறார் வள்ளுவர். ஒருவனை யார் கைவிட்டாலும், கல்வி அவனை கைவிடாது என்பதனையேச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலது, கு.எ.414

கள்ளுண்ணாமை

போதைதரும் கள்ளை உண்ணாதிருப்பது மனிதனின் சிறந்த பண்பாகும். அதனை வாழ்வில் முக்கிய நெறியாக கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒரு நெறி தவறியதால் தான் இன்று சமுதாயத்தில் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்து வருகின்றன. சமுதாயமும் கலாச்சார சீரழிவைச் சந்தித்து வருகிறது. இதனால் தான் வள்ளுவர் கள் போன்ற போதை தரும் பானத்தை அருந்துவதைக் குறித்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சாடியுள்ளார்.

“உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் எண்ணப் படவேண்டா தார்”¹²

கு.எ.922

மது அருந்தக் கூடாது. சான்றோர்களின் நன்மதிப்பைப் பெற விரும்பாதவர் வேண்டுமானால் அருந்தலாம் என்கிறார் வள்ளுவர்.

ஒருவன் தன்னிலை மறந்து மயங்கியிருப்பதற்காகப் போதைப்

பொருளை விலை கொடுத்து வாங்குதல் விவரிக்கவே முடியாத மூடத்தனம் என்பதை,

“கையறி யாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து

மெய்யறி யாமை கொளல்”¹² கு.எ.925

என்னும் குறட்பாவில் தெளிவுப் படுத்துகிறார். இதுபோன்ற பல்வேறு வகையான வாழ்வியல் நெறிகளையும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும் வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார்.

முடிவுரை

வள்ளுவர் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளுள் ஒழுக்கத்தைக் குறித்து முதலில் ஆராயப்பட்டுள்ளது. ஒழுக்கமே எல்லாவற்றிற்கும் மேன்மையானதாகவும், உயிரிலும் மேம்பட்டதாகவும் கருதப் படுகிறது. வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறில்லை என்பதும், மனிதனின் சிறந்த பண்புகளுள் விருந்தோம்பலும் இருக்க வேண்டும் என்பதும் இக்கட்டுரையின் வழி அறியமுடிகிறது. கல்வியின் முக்கியத்துவமும் சிறப்பும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தற்கால சமுதாயத்தைச் சீரழித்து வரும் மதுப்பழக்கத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, கள்ளுண்ணாமை குறித்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவர் கூறியிருப்பது ஆராயப் பட்டுள்ளது. இத்தகைய தலைசிறந்த வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் கூறியிருப்பதால்தான், திருக்குறள் உலகப்பொதுமறை எனவும் மக்களால் போற்றப்பட்டு வருகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. ச.வே.சுப்பிரமணியன், புறநானூறு, தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்கள், மெய்யப்பன் பதிப்பகம், 2009.
2. பாலசுப்பிரமணியன். வெ.(உ.ஆ.), நற்றிணை, நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
3. புலியுர்க்கேசிகன் (உ.ஆ.), திருக்குறள், பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 2010.